

POSITION PAPER
2025

Cocriar um Teatro Legislativo com pessoas com deficiência

*Uma reflexão com base no ciclo de seminários
"Arte, Cidade, Inclusão e Participação",
à margem do projeto europeu INSPIRE*

João Amorim, Mariana Rosa e Roberto Falanga

© Alípio Padilha

OSEM
OBSERVATÓRIO SOCIEDADE EM MUDANÇA

A cocriação exige uma redistribuição fundamental do poder, ancorada numa visão crítica acerca dos riscos de instrumentalização dos processos participativos e uma necessidade de repensar a persistência de barreiras no quadro de um sistema político excludente, transformando estas tensões em oportunidades de negociação e produção de alternativas por comunidades marginalizadas”.

RESUMO

Este position paper explora a tensão emergente entre abordagens bottom-up e top-down em processos participativos que adotam métodos criativos. O projeto «Reunião», que recorre ao Teatro Legislativo enquanto metodologia participativa para trabalhar os direitos das pessoas com deficiência, constitui um dispositivo privilegiado para analisar as múltiplas dimensões políticas, sociais e institucionais que emergem da sua implementação. Integrado no projeto europeu INSPIRE - Intersectional Spaces of Participation: Inclusive, Resilient, Embedded, «Reunião» desenvolve-se num enquadramento institucional que, inevitavelmente, condiciona a definição da sua agenda e dos seus objetivos operacionais. Ainda assim, o projeto afirma-se como um modelo híbrido, capaz de articular diferentes escalas de atuação - local, nacional e europeia - e de criar espaços de experimentação democrática que tendem a ultrapassar dicotomias clássicas.

Ao discutir processos bottom-up, é salientada a forma como a proximidade entre os intervenientes se baseia na confiança mútua e na partilha de experiências, assim como na comunicação horizontal, onde o dissenso se revela potencialmente construtivo. Em paralelo, é reconhecido como os processos top-down conseguem alicerçar, através dum enquadramento institucional e legislativo, uma solidez das experiências participativas que, no entanto, se confrontam com barreiras que são raramente encaradas como tais.

Defende-se que a cocriação exige uma redistribuição fundamental do poder, ancorada numa visão crítica acerca dos riscos de instrumentalização dos processos participativos e uma necessidade de repensar a persistência de barreiras no quadro de um sistema político excludente, transformando estas tensões em oportunidades de negociação e produção de alternativas por comunidades marginalizadas.

ENQUADRAMENTO

Este position paper tem como base o ciclo de seminários “Arte, Cidade, Inclusão e Participação”, organizado no Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa em junho de 2025¹, que teve como objetivo apresentar o trabalho em curso sobre a participação inclusiva de grupos frequentemente marginalizados nos processos de tomada de decisão. Em Lisboa, o foco teórico e prático são as pessoas com deficiência e, em conjunto com as performers Inês Córias e Mia Meneses e com a curadoria de Diana Niepce, foi cocriado o projeto “Reunião» que teve como momento-chave, no final de 2025, uma performance estruturada com base no método do Teatro Legislativo².

A investigação teórica, por um lado, e o trabalho no terreno, por outro, alimentaram e definiram dinamicamente a metodologia de investigação adotada. O processo cocriativo do projeto-piloto “Reunião» dividiu-se em duas fases. No primeiro semestre de 2025, realizaram-se sessões individuais com entidades parceiras (Terra Amarela, Acesso Cultura, Centro de Vida Independente e Câmara Municipal de Lisboa) de modo a identificar desafios e barreiras enfrentadas pelas pessoas com deficiência, culminando num fórum de discussão coletivo, em julho de 2025, com o objetivo de encontrar soluções para as problemáticas identificadas anteriormente.

No segundo semestre, o trabalho expandiu-se para a comunidade através de encontros públicos no Centro de Medicina de Reabilitação de Alcoitão e na Fundação LIGA e através de sessões com os ativistas Catarina Oliveira, Diana Reis, Diana Santos e Jorge Falcato, e encontros diretos de cocriação com os participantes da performance. O objetivo, a longo prazo, das atividades delineadas é fomentar relações duradouras entre os diversos intervenientes durante o processo e após a sua conclusão formal.

No âmbito da agenda de trabalho, o ciclo de seminários permitiu debater, com académicos e profissionais, alguns dos pilares principais que fundamentaram a pesquisa, nomeadamente, o papel da arte no contexto urbano, a cidade enquanto espaço que cria marginalidades, e o papel que a participação possui na inclusão ou exclusão de determinados grupos da sociedade:

Arte e Cidade

“Será a arte capaz de dar corpo às “margens” da cidade?”, seminário realizado dia 4 de junho de 2025 com a participação de Chiara Pussetti (ICS), Ricardo Campos (NOVA) e o coletivo Mais Uno.

Cidade e Inclusão

“Será a cidade capaz de incluir quem foge à “norma”?”, seminário dinamizado a 5 de junho de 2025 com a participação de Fabio Bertoni (ICS), Paula Pinto (ISCSP) e Cintya Floriani (CET).

Inclusão e Participação

“Será a participação capaz de rimar com inclusão?”, seminário promovido dia 6 de junho de 2025 com a participação de Sofia Ribeiro (ICS), Susana Batel (ISCTE-IUL) e Francisco Araújo (Os 230).

No desenvolvimento deste trabalho de investigação participativa, propõe-se um conjunto de questões fundamentais, com quais se procura contribuir para uma reflexão articulada entre comunidade académica, organizações da sociedade civil e decisores políticos.

SÍNTESE DA INVESTIGAÇÃO EM CURSO

Entende-se por cocriação o processo colaborativo que resulta da conjugação de diferentes saberes e experiências para alcançar propósitos coletivos. A distinção entre abordagens bottom-up e top-down torna-se particularmente relevante ao analisar quem detém o poder de alavancar um determinado processo, por exemplo, financiando-o, estabelecendo as suas prioridades e assumindo as decisões finais .

Enquanto os processos top-down se caracterizam por serem liderados por atores que exercem alguma função institucional, os processos bottom-up costumam operar de forma mais horizontal, partindo da iniciativa espontânea de intervenientes que não têm vínculo formal nas instituições. Apesar de não exaurir a grande variedade de processos existentes, esta distinção é particularmente útil para uma reflexão sobre o projeto «Reunião» que aplica o método do Teatro Legislativo no âmbito da deficiência.

A investigação sobre deficiência tem sido dominada por perspetivas assistencialistas que posicionam as pessoas com deficiência como indivíduos passivos de estudo. Após reivindicações lideradas por pessoas com deficiência a partir dos anos 1970 e 1980, o questionamento sobre a discriminação estruturante das pessoas com deficiência tem sido acompanhado por novas experiências de participação.

Uma questão central reside na própria definição das comunidades envolvidas nesses processos. Segundo Goldsmid et al. (1972) , a participação social pressupõe algum grau de envolvimento de pessoas numa comunidade com necessidades e objetivos semelhantes. Hamdi e Goethert , por sua vez, afirmam que as comunidades acabam por ser, muitas vezes, construídas e (re-)definidas ao longo dos próprios processos participativos. A discussão em torno da inclusão de comunidades marginalizadas, tal como tem vindo a ser problematizada ao longo do INSPIRE e nos seminários realizados, revela uma ambiguidade do conceito no quadro de sistemas políticos implicitamente estruturados em torno da exclusão. Nesse sentido, Young critica os modelos democráticos tradicionais por tenderem a excluir formas de expressão e modos de participação que não se enquadram nas normas dominantes, defendendo a necessidade de amplificar vozes tradicionalmente marginalizadas.

No desenvolvimento do projeto «Reunião», exige-se um olhar atento que permita mitigar a reprodução desses padrões, especialmente num contexto que se pretende participativo e inclusivo, de modo a evitar o tokenismo, a instrumentalização ou a perpetuação de assimetrias de poder. Assim, o Teatro Legislativo emerge como um método que visa a transformação social através da participação direta na criação de propostas legislativas, pressupondo a redistribuição fundamental do poder de decisão . Entendido como uma ferramenta de empoderamento de comunidades marginalizadas e/ou sub-representadas, o desenvolvimento do Teatro Legislativo com a participação de pessoas com deficiência no âmbito de um projeto europeu permite uma reflexão acerca da tensão suscitada por abordagens top-down e bottom-up.

1. Proximidade e comunicação horizontal em processos bottom-up

Identificam-se duas dimensões fundamentais que caracterizam os processos de cocriação bottom-up: a proximidade e a comunicação horizontal.

De acordo com Manzini, a relação que se estabelece entre os envolvidos no processo de cocriação baseia-se numa dinâmica de complementaridade, na qual cada indivíduo contribui com a sua especificidade, promovendo um espaço de aprendizagem mútua, onde o erro é visto como uma oportunidade de reflexão (Figura 1).

No entanto, se a teoria define a cocriação como espaço para experimentação, existem desafios de natureza emocional que surgem quando se partilham vivências pessoais. A experiência de campo demonstra que a vulnerabilidade está frequentemente presente nos momentos de partilha entre os intervenientes, em especial quando se abordam temas sensíveis, quer no âmbito individual, quer no coletivo. Estes momentos não devem ser minimizados pois são parte integrante do processo cocriativo. Segundo Cintya Floriani, oradora convidada no seminário “Cidade e Inclusão”, a partir da confiança mútua constitui-se o alicerce necessário para uma relação de proximidade. Sem esta base de confiança, a dinâmica corre o risco de se tornar extrativista e desconexa, limitando-se à recolha superficial de contribuições e sem uma verdadeira integração colaborativa. A confiança garante, aliás, que exista um compromisso genuíno entre os indivíduos, caracterizado pela transparência e pela abertura ao diálogo. Desta forma, a cocriação transcende os seus objetivos imediatos e contribui para o fortalecimento dos laços entre os envolvidos.

Figura 1: Processo de construção de relação de confiança.

No decorrer do projeto «Reunião», a partilha de experiências e conhecimentos entre a equipa de cocriação (composta por performers e investigadores), entidades parceiras, ativistas e comunidade de pessoas com deficiência permitiu uma compreensão mais abrangente da realidade vivida pelas pessoas com deficiência. Esta abordagem colaborativa, alinhada com a metodologia do Teatro Legislativo, visou fundamentar não apenas a cocriação artística, mas também a investigação participativa. Para tal, a relação de proximidade e respeito entre todos, mesmo na presença de posições divergentes, revelou-se fundamental para cumprir os objetivos centrais do projeto: cocriar e implementar a performance com base no método do Teatro Legislativo e produzir recomendações para o desenho de políticas públicas inclusivas. No entanto, permanece a questão de saber como alavancar, na prática, um processo colaborativo assente na confiança mútua, em que o respeito pelo conhecimento de cada interveniente constitui a base dessa confiança. Neste trabalho com a equipa de artistas com deficiência, a confiança é construída de forma bidirecional, ainda que tenha exigido tempo para se consolidar e permaneça, como em qualquer processo desta natureza, em permanente construção.

Por exemplo, para as sessões com os parceiros, as artistas confiaram na capacidade da equipa de investigação de criar um encadeamento fluido entre as perguntas, negociando-se as modalidades da reformulação das mesmas com base no conhecimento partilhado. É importante notar que a maioria das citações ao longo deste documento são, na sua maioria, de pessoas sem deficiência. Ainda assim, o ciclo de seminários não se centrou exclusivamente na deficiência e as pessoas com deficiência - tanto internas como externas à equipa - convidadas a participar no seminário dedicado a este tema não o puderam fazer por motivos de agenda. A esse respeito, a equipa de cocriação desenvolveu um processo de pesquisa e re-problematização que, aliás, se inicia ainda antes da génese do projeto. Paralelamente, para que fosse acolhido o seu conhecimento especializado - não apenas pelas suas vivências e conhecimento partilhado, mas também pela sua familiaridade com a terminologia e os conceitos utilizados - foi necessária uma constante re-problematização das posições da equipa de investigação, ainda que nem sempre de forma apropriada ou eficaz.

Assumir, num contexto colaborativo, que não se detém conhecimento suficiente sobre um determinado tema implica um exercício de autocritica e a confiança de que outros intervenientes poderão funcionar como interlocutores capazes de colmatar essa lacuna em prol de um objetivo comum. É a partir destas condições e da criação desse espaço intermédio que a aprendizagem mútua se torna possível em proximidade.

A proximidade e a construção de confiança mútua devem alimentar-se de uma base sólida de investigação e testemunhos e, portanto, de um fluxo contínuo de comunicação interna e externa. A construção coletiva de significados é necessariamente bidirecional e dinâmica, não se limitando apenas a procurar consenso, mas abrindo espaço para o dissenso. O dissenso permite, aliás, a evolução da partilha, abrindo a possibilidade de ressignificar acontecimentos e mudar de opinião (Figura 2).

Figura 2: Relação entre dissenso, consenso e discussão de ideias em processos colaborativos

No decorrer da “Reunião», foram experienciados diversos momentos de sinergia e entendimento mútuo, ao passo que emergiram outros momentos de maior tensão de natureza epistémica. A equipa de investigação do ICS (composta por pessoas sem deficiência) foi aprendendo com as perspetivas de pessoas com deficiência e entidades envolvidas no terreno em trabalhos que dizem respeito à sua inclusão. Os momentos de dissenso, geridos na procura de ressignificações úteis para o grupo, foram essenciais para que se tomasse conhecimento das próprias posições, levantando o véu de ignorância que necessariamente existe ao investigar a deficiência sob uma lente interseccional. No entanto, não há garantias de que o encontro e desencontro de diferentes pontos de vista dê lugar a um diálogo colaborativo. Por isso, é essencial interrogar como transformar momentos de dissenso em oportunidades de reflexão.

Ao abordar o dissenso de uma forma crítica e tendo consciência de que o conflito, mais ou menos latente, pode tornar-se um entrave à cocriação, é possível entender como a falta de dissenso pode aumentar o risco de perpetuar bolhas de eco, deixando de ter um olhar reflexivo. Conforme salientado por Cintya Floriani, conferencista no seminário “Cidade e Inclusão”, esta característica implica uma redistribuição do poder, que exige dos colaboradores uma capacidade de negociação e uma abertura à alteridade. No entanto, Chiara Pussetti, oradora convidada no seminário “Arte e Cidade”, afirmou que, nos processos colaborativos, podem existir interesses individuais, sejam eles de natureza monetária, exposição do seu trabalho e/ou investigação, que levam investigadores e/ou artistas a envolverem-se.

Esta diversidade de motivações pode revelar-se problemática porque as comunidades marginalizadas que participam nestes processos, na maioria dos casos, contribuem com conhecimento, tempo e experiências, sem receberem benefícios concretos equivalentes à sua participação. Ricardo Campos, no mesmo seminário, critica o facto de tanto os cientistas sociais como os artistas tenderem a ter uma visão romântica do próprio conceito de comunidade. Este olhar está longe de ser homogéneo, reforça o palestrante, dando o exemplo de contextos urbanos periféricos que reúnem diferentes grupos étnicos, faixas etárias e interesses que nem sempre convergem. Assim, a ideia de auscultar a comunidade pode revelar-se problemática, obrigando a uma negociação constante e evidenciando a dimensão política subjacente a qualquer tentativa de intervenção ou participação. Este facto reveste-se de uma dimensão acrescida de acautelamento ao considerar que essas comunidades são, historicamente, silenciadas e que os interlocutores externos não partilham dessa experiência comunitária.

A isto, Susana Batel, oradora no seminário “Inclusão e Participação”, acrescenta que existe o risco de uma inclusão meramente simbólica, onde grupos marginalizados são incluídos sem lhes ser conferido poder real de decisão, servindo a participação para cumprir requisitos de financiamento ao invés de gerar transformação efetiva. Por outro lado, muitas vezes faltam condições materiais básicas para uma participação genuína - desde questões de acessibilidade física, a compensações pelo tempo investido. Assim, a comunicação que se pretende desenrolar em processos colaborativos, principalmente para aqueles cujas vozes são constantemente silenciadas, leva a refletir sobre o papel do dissenso e a sua função em destacar desigualdades de oportunidades reais ou percebidas entre os indivíduos envolvidos.

De acordo com Paula Pinto, interveniente convidada no seminário “Cidade e Inclusão”, a inclusão requer, necessariamente, uma postura ativa de promoção do diálogo constante, tanto com os outros participantes como entre eles, numa lógica de aproximação e escuta mútua. Simultaneamente, a autorreflexão sobre o próprio contributo e posicionamento do investigador permitirá desenvolver uma consciência crítica acerca do lugar de fala de cada envolvido, incluindo o próprio.

Alguns momentos de tensão que emergiram durante o processo de cocriação de «Reunião» podem ilustrar como o dissenso se pode transformar numa ferramenta essencial. Durante a construção de um inquérito à população geral acerca de perceções sobre a deficiência, emergiu algum conflito em torno da terminologia relacionada com a deficiência. O debate centrou-se não apenas na escolha de termos específicos, mas na própria formulação das perguntas e na filosofia subjacente à forma como a deficiência é conceptualizada e comunicada, com destaque para o modelo médico versus modelo social da deficiência. Este momento revelou-se fundamental para expor as diferentes perspetivas sobre como as pessoas com deficiência se identificam e como preferem ser representadas (por exemplo: pessoa cega versus pessoa com deficiência visual), levando a equipa de investigação a refletir sobre o poder da linguagem na perpetuação de estruturas excludentes. Esta divergência revelou, assim, tensões mais profundas sobre quem tem autoridade para definir e nomear a experiência da deficiência. A negociação em torno da terminologia obrigou ao questionamento de pressupostos epistemológicos, levando a um reconhecimento que não existe uma linguagem neutra - toda a escolha terminológica acarreta um posicionamento ideológico. Outro exemplo prendeu-se com a necessidade de adaptar o método do Teatro Legislativo, onde uma aparente tensão metodológica revelou questões mais profundas sobre legitimidade e insegurança epistémica nos processos colaborativos. Inicialmente, foi proposto à equipa de performers a realização de Teatro Legislativo puro e duro, o que gerou alguma dúvida. A tensão emergiu dos receios sobre a capacidade de implementar adequadamente um método que a equipa de cocriação não dominava. Como resposta, foi adotada uma abordagem baseada no Teatro Legislativo, procurando um espaço de experimentação artística. A resolução desta questão através do diálogo permitiu reconhecer a oportunidade para explorar a plasticidade do Teatro Legislativo enquanto método artístico e performativo. O processo de negociação demonstrou como as inseguranças epistémicas, quando explicitadas e discutidas, podem abrir caminhos para uma resposta mais adequada às necessidades específicas do contexto colaborativo.

2. Legislação e monitorização em processos top-down

Os processos top-down são tendencialmente desenhados e controlados por instituições, sejam elas órgãos do Estado, autarquias, ou organizações internacionais, conferindo-lhes o papel de promotoras e, simultaneamente, reguladoras dos processos participativos. Ao resultar de uma candidatura financiada por fundos europeus (projeto INSPIRE) e coordenada por universidades, «Reunião» insere-se numa lógica estruturalmente top-down, mesmo quando o seu objetivo declarado é o reforço de práticas inclusivas e participativas junto de grupos marginalizados. Importa, por isso, interrogar de que modo um enquadramento desta natureza pode influenciar a distribuição de poder entre atores e a definição de prioridades no âmbito do projeto, sobretudo no campo da deficiência, onde persistem barreiras ao acesso e à representatividade. Propomos, assim, uma reflexão acerca das dimensões top-down do projeto, interrogando que implicações poderão emergir para a participação de pessoas com deficiência em Portugal do ponto de vista legislativo e institucional, assim como ao nível da produção de conhecimento no âmbito do próprio INSPIRE.

Em Portugal, a evolução da legislação sobre a deficiência revela um Estado regulador e, em muitos casos, motor da mudança social. Como destaca Salvador, o percurso legislativo português passou de uma abordagem marcadamente assistencialista para uma perspetiva mais ampla de direitos humanos e inclusão social, ainda que em falta de uma política agregadora e orientadora no que respeita à deficiência. Nesse sentido, a ratificação da Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, em 2006, marca, simbolicamente, a transição para um paradigma que reconhece as pessoas com deficiência enquanto cidadãos plenos de direitos e não como meros destinatários de apoios pontuais, marcando o início um período prolífico na produção de legislação dirigida às pessoas com deficiência em Portugal, traduzindo-se em avanços nesse campo.

Contudo, esta evolução normativa, apesar de basilar, não se materializou, necessariamente, numa transformação estrutural das práticas, nem numa eliminação efetiva das barreiras à inclusão e participação plena. Persistem, como salientam os participantes no ciclo de seminários e nos encontros de «Reunião», importantes lacunas de implementação, fiscalização e responsabilização. Como refere Paula Pinto, no seminário “Cidade e Inclusão”, apesar de ser notável o progresso legislativo em matéria de acessibilidade e inclusão, esse avanço tem-se revelado, na prática, lento e frequentemente frustrante para as próprias pessoas com deficiência, que continuam a enfrentar barreiras e dificuldades quotidianas. Assim, a promessa de um país acessível, consagrada na primeira lei das acessibilidades em 1997, permanece largamente por cumprir, mesmo após décadas de legislação sucessiva e de compromissos constitucionais em matéria de não discriminação.

Este desfasamento entre o avanço legislativo e a realidade no terreno reveste-se de várias determinantes, iniciando-se, desde logo por uma insuficiente fiscalização do cumprimento das normas existentes: como atesta Maria Vlachou (Diretora da Acesso Cultura, em encontro no âmbito de «Reunião», a 27 de fevereiro de 2025) ao descrever a legislação para as acessibilidades como “decorativa”, dada a ausência de consequências práticas para quem não a cumpre. Em segundo lugar, como volta a referir Paula Pinto, regista-se uma carência significativa de recursos, formação e sensibilização dos profissionais que intervêm nos espaços urbanos e nas políticas públicas, o que perpetua a reprodução de barreiras para as pessoas com deficiência. Por último, a própria cultura administrativa e política tende a privilegiar soluções avulsas em detrimento de mudanças sistémicas e enraizadas. Esta ideia foi exposta, aliás, por Lia Ferreira durante o painel promovido pelo Núcleo de Estudos da Deficiência do ISCTE-IUL, na apresentação dos resultados preliminares do Sistema de Indicadores de Políticas de Inclusão.

Estas dimensões são particularmente visíveis no domínio da acessibilidade urbana - no caso de Lisboa, o Plano de Acessibilidade Pedonal, em vigor desde 2014, ilustra bem as limitações de uma abordagem que, embora formalmente ambiciosa, é implementada na medida do possível, reconhecendo-se uma insuficiência de recursos. O impacto deste descompasso é percebido pelos próprios técnicos municipais: “a Câmara é um grande motor de barreiras também para a cidade. [...] às vezes, consegue criar mais barreiras do que vai solucionando”, reconhece uma participante do seminário sobre Cidade e Inclusão, revelando que, mesmo em contextos onde existem planos e instrumentos, a sua aplicação está sujeita a múltiplos atritos institucionais - o principal das quais sendo a falta de compromisso político.

Acresce ainda a ausência de uma cultura que permita às comunidades exercer uma vigilância e pressão eficazes sobre o poder público, como é visível na escassez de ações judiciais contra as próprias autarquias por incumprimento da legislação de acessibilidade, assim como pelas dificuldades práticas de quem procura envolver-se neste tipo de processos (devido aos custos financeiros, ao tempo necessário, ao risco de represálias e à complexidade institucional, entre outros), refletindo limitações na capacidade de escrutínio da sociedade civil. Tal como sintetiza uma participante do seminário acima referido, embora a legislação sobre acessibilidade exista desde a década de 90 e seja formalmente obrigatória, não existe uma cultura efetiva de responsabilização - na prática, os profissionais envolvidos nos processos de licenciamento, construção e fiscalização não enfrentam consequências legais pelo incumprimento das normas, o que leva a uma tendência para perpetuar este tipo de práticas.

Neste contexto, importa reconhecer que, apesar de deter um quadro normativo complexo, o Estado acaba por perpetuar a exclusão, não só por inércia ou insuficiência nos dispositivos de implementação legislativa, mas também por via de uma cultura política e administrativa que tende a tratar as questões da deficiência como sendo de segunda ordem. A reflexão proposta pela investigadora Susana Batel no seminário “Inclusão e Participação” é, a esse respeito, pertinente, destacando a importância de reconhecer o impacto que o paradigma neoliberal tem para a exclusão de determinados grupos e a necessidade

de repolitizar o debate em torno da participação, inclusão e cidadania. A noção de “incluir” assenta, frequentemente, numa lógica em que o sistema é trabalhado como dado adquirido, esperando-se que aqueles que se encontram nas margens se adaptem e se integrem nas estruturas existentes, sendo a sua inclusão reconhecida apenas nessa condição. Como sublinha Fabio Bertoni, as práticas e os ideais de cidadania continuam a pressupor um sujeito “normal”, dotado de “capacidades” padronizadas, ignorando a multiplicidade de experiências, corpos e formas de expressão. Conforme refere o investigador, o grande “elefante na sala” é a própria forma do Estado, ancorado numa interseção entre o colonialismo e o capitalismo tardio, instituindo projetos de cidadania que, por definição, são excludentes.

Figura 3: Imagem que ilustra o conceito de Inspirational Porn ¹⁴ (©Alípio Padilha)

Ao analisar os processos de inclusão e participação a partir de uma perspectiva top-down, emergem lacunas de informação e monitorização que dificultam uma compreensão rigorosa do fenómeno, em especial no campo da deficiência. Estas falhas resultam, em parte, das limitações dos próprios instrumentos estatísticos e administrativos que sustentam a definição das políticas públicas. A oscilação nos resultados dos Censos é disso ilustrativa: em 2001, Portugal registava entre 634.408 e 636.059 indivíduos com deficiência; em 2011, após uma alteração da metodologia de recolha de dados, esse número aumenta para 1.792.719, incluindo quase meio milhão de pessoas incapazes de realizar atividades diárias; no Censo de 2021, a resposta - agora opcional - à questão reduziu significativamente a contagem para 1.085.472.

Como sublinha Paula Pinto, quando a resposta a essa pergunta nos censos era obrigatória, em 2011, cerca de 18% da população - quase um quinto - reportava muita dificuldade ou incapacidade em pelo menos uma das dimensões da incapacidade. Em 2021, desta vez com a pergunta facultativa, o número desce para entre 7 e 9%. Neste âmbito, o papel de órgãos de monitorização, como o ODDH e o Núcleo de Estudos da Deficiência do ISCTE-IUL é relevante na criação de mecanismos de acompanhamento que promovam uma maior transparência e escrutínio das políticas públicas, procurando colmatar as dificuldades metodológicas e políticas envolvidas na produção de conhecimento sobre a realidade das pessoas com deficiência. Conforme discutido no seminário dedicado ao Sistema de Indicadores de Políticas de Inclusão por Nogueira et al. , persiste uma primazia da lógica orçamental nas políticas públicas - o Orçamento do Estado, por exemplo, sobrepõe-se a todas as outras prioridades -, faltando uma monitorização efetiva e uma continuidade consistente dessas políticas. A importância do associativismo surge, neste contexto, como um contrapeso à opacidade e à fragmentação dos processos institucionais, intermediando, muitas vezes, o diálogo com o Estado e pressionando para a correção de assimetrias de poder. Ainda assim, desde constrangimentos financeiros à dependência de apoios públicos, estas associações enfrentam vários obstáculos que limitam a sua autonomia.

No seminário dedicado à “Arte e Cidade”, Nicole Sánchez, do coletivo mais uno +1, salientou como, frequentemente, as organizações culturais dependem de acesso a financiamento público, sendo habitual a apresentação de candidaturas e propostas sempre que são abertas linhas de apoio - nesse sentido, a relação entre associações e poderes públicos é frequentemente marcada por assimetrias de poder e, por vezes, até por dissenso. No caso de «Reunião», esta tensão é particularmente visível, na medida em que o projeto depende de financiamento europeu e municipal, tendo também concorrido a financiamentos de outras entidades e contando com o envolvimento prático de vários outros parceiros. Ora, se, por um lado, a existência destes financiamentos é condição necessária para a viabilidade de práticas inclusivas e participativas, por outro, impõem-se constrangimentos orçamentais, logísticos e até metodológicos no que diz respeito ao alcance da intervenção, que pretende ser o mais lato possível, tendo em conta as diversas formas de deficiência. A isto, soma-se o facto de ser solicitado à equipa de «Reunião» o cumprimento de critérios exigentes de inclusão, cuja concretização depende precisamente dos recursos financeiros que são difíceis de assegurar. Resta, assim, entender quem deve responsabilizar os poderes públicos no que toca ao cumprimento de políticas e, especificamente, de políticas direcionadas para a deficiência.

Figura 4: Ciclo de seminários “Arte, Cidade, Inclusão e Participação”

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O projeto «Reunião» constitui um bom exemplo de uma metodologia participativa e criativa, centrada na cocriação de uma performance e investigação, ancoradas no Teatro Legislativo, onde a mediação entre diferentes escalas de atuação se torna central. Paula Pinto, no seminário “Cidade e Inclusão”, enfatiza a importância do diálogo, defendendo que a construção de soluções passa por reunir todas as partes envolvidas, de modo a identificar respostas capazes de dar resposta às necessidades de determinados grupos, garantindo, em simultâneo, que tais soluções minimizem os efeitos adversos para outras comunidades. No entanto, alerta para a fragilidade das organizações que representam grupos marginalizados, muitas vezes com pouca capacidade e disponibilidade para atuar de forma consequente. Francisco Araújo, no seminário “Inclusão e Participação”, reforça a necessidade de abordagens que articulem decisões globais e locais, apostando na capacitação e na literacia para uma participação efetiva, sublinhando que o Estado tem o dever de garantir o direito à participação e à informação.

Esta articulação evidencia tanto a importância de metodologias participativas e o seu potencial emancipatório, como dilemas associados à sua implementação. Existe um difícil equilíbrio para evitar o risco de instrumentalização no uso de metodologias participativas como o Teatro Legislativo e garantir o seu potencial transformador. Conforme destacado por José Soeiro, o impacto de processos participativos deste tipo depende, em larga medida, de quem neles detém poder e de quem partem, podendo ser apropriados de formas mais ou menos emancipatórias por estruturas institucionais, afetando o alcance da participação. Como aponta Ricardo Campos no seminário “Arte e Cidade”, em referência à experiência de arte urbana no bairro municipal da Quinta do Mocho, pode persistir a perceção de que os processos participativos se traduzem numa forma de “trabalho de fachada” quando a valorização simbólica dos espaços e das comunidades não é acompanhada de soluções para os problemas quotidianos das populações.

Importa sublinhar que o risco de instrumentalização não se coloca apenas ao nível do Estado ou das entidades financiadoras. Estas dinâmicas podem igualmente emergir quando a academia, ou organizações da sociedade civil, se apropriam do protagonismo dos processos sob o pretexto da participação. Em «Reunião», a equipa de investigação teve de manter uma dupla vigilância: por um lado, porque mobilizou um processo participativo; por outro, porque o fez num contexto de cocriação com uma equipa de performers com deficiência, cuja participação plena exige condições específicas num quadro de particular vulnerabilidade. Nesse sentido, torna-se necessária uma problematização contínua do papel do investigador, de modo a minimizar os enviesamentos associados a uma lente normativa que, inevitavelmente, tendem a surgir.

Ricardo Campos sublinha, de igual modo, que é fundamental garantir que quem é chamado a participar não se sinta instrumentalizado, o que requer que as relações pessoais assumam um papel central, sustentadas num sentido de compromisso, negociação e transparência. No entanto, alerta Susana Batel no seminário dedicado à “Inclusão e Participação”, esta última continua a ser, em muitos contextos, restrita ou enviesada, excluindo grupos que permanecem invisíveis no tecido social e político, como as comunidades Roma ou comunidades dentro do espectro abrangente da deficiência. O desafio, para além de problematizar as estruturas de exclusão do Estado, consiste em desenhar dispositivos capazes de envolver de facto todos os cidadãos, por via de estratégias que envolvam um maior número de pessoas, ao mesmo tempo que se reconhecem os limites de um sistema que, por natureza, tende a ser excluyente.

No projeto europeu INSPIRE, que sustenta «Reunião», os métodos criativos visam precisamente ultrapassar as limitações impostas pelos quadros institucionais e criar espaços híbridos em que as pessoas possam efetivamente participar. Com base no Teatro Legislativo, estabelece-se, assim, uma ponte entre uma comunidade de artistas com deficiência a coconstruir uma performance numa lógica bottom-up e os atores institucionais que, rompendo com a lógica dominante top-down em que atuam, são convidados a participar nesta co-criação para produzir ou rever legislação que diz respeito às pessoas com deficiência.

“Reunião “ encontra-se num confronto entre lógicas bottom-up e top-down que se traduz em dissensos, tensões e impasses - visíveis em episódios de algum conflito com entidades estatais, entraves burocráticos, respostas tardias de instituições públicas ou necessidades de financiamento - mas também em novos espaços de negociação e crítica que, ao exigir dos poderes públicos condições para a participação plena, desafiam a exclusão. Neste contexto, a reflexão que se propõe é acerca de poder: não apenas o poder entendido como uma dominância de estruturas públicas ou de dinâmicas top-down, mas sobretudo de poder enquanto capacidade de reivindicação, mobilização e produção de alternativas por parte de comunidades marginalizadas.

Figura 5: Processo de Teatro Legislativo na atividade “Legislar em Palco: Teatro Legislativo, participação, ação política e pesquisa”. © Cristel Lopes

NOTAS

1 <https://participate.inspiredemocracy.eu/processes/lisbonPilot/f/71/>

2 O Teatro Legislativo é uma metodologia derivada do Teatro do Oprimido que utiliza técnicas teatrais no processo legislativo para promover mudanças políticas com comunidades marginalizadas (Boal, 1979; Soeiro, 2019). O processo divide-se em quatro fases - assistir, atuar, propor e votar - permitindo que participantes explorem soluções coletivamente através de performance teatral seguida de discussões políticas e votação democrática (People Powered, 2022).

3 Goldsmid, C. A., Abrams, C., & Kolodny, R. (1972). The language of cities: A glossary of terms. *Social Forces*, 50(4), 552.

4 Hamdi, N., & Goethert, R. (1997). *Action planning for cities: A guide for community practice*. Wiley.

5 Young, I. M. (2000). *Inclusion and democracy*. Oxford University Press.

6 Soeiro, J. (2019). Legislative theatre: Can theatre reinvent politics? In K. Schutzman & C. Cohen-Cruz (Eds.), *The Routledge companion to Theatre of the Oppressed* (pp. 187-194). Routledge.

7 Manzini, E. (2015). *Design, when everybody designs: An introduction to design for social innovation*. MIT Press.

8 Walsh, A., & Burnett, S. (2021). Voicing ambiguities in thellizwi Lenyaniso Lomhlabaco-creator collective. *Research in Drama Education the Journal of Applied Theatre and Performance*, 26(4), 605-620.

9 Mouffe, C. (2005). *On the Political*. Psychology Press.

10 Reddy, G. N. (2002). *Empowering communities through participatory methods*. Manak; Turner, J. A. (1977). *Housing by people: Towards autonomy in building environments*. Marion Boyars Publishers.

11 Salvado, A. M. S. e M. (2008). *Protecção social na deficiência em Portugal (1962–2007): Evolução do quadro normativo, significados e percursos* [Tese de mestrado]. Repositório da Universidade de Lisboa

12 Fontes, F. (2011). Pessoas com deficiência e políticas sociais em Portugal: Da caridade à cidadania social. *Revista Crítica de Ciências Sociais*, 93, 73-93. <https://doi.org/10.4000/rccs.233>

13 No caso do seminário, a oradora faz referência à primeira lei das acessibilidades em 1993; no entanto, segundo entrevista com Jorge Falcato (CVI) a 14 de abril de 2025, e conforme revisão da legislação realizada no âmbito do INSPIRE, essa referência corresponderá ao Decreto-Lei n.º 123/97, de 22 de maio.

14 Conceito que descreve a representação de pessoas com deficiência como inspiradoras, objetificando as suas experiências com o propósito de motivar inspiração. Young, S. (2014, abril). I'm not your inspiration, thank you very much [Vídeo]. TEDxSydney. https://www.ted.com/talks/stella_young_i_m_not_your_inspiration_thank_you_very_much

15 Nogueira, J., Silva, G., Henriques, J., Capucha, L., Nunes, N., & Querido, L. (2025, 17 de julho). Resultados preliminares do Sistema de Indicadores de Políticas de Inclusão (SIPI) [Apresentação em seminário]. 4.º Seminário Internacional do Sistema de Indicadores de Políticas de Inclusão, Núcleo de Estudos da Deficiência do Iscte – Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, Portugal <https://cies.iscte.pt/np4EN/4600.html>

16 Soeiro em Rosa, M., Falanga, R., & Amorim, J. (2024). *Legislative Theatre in Practice: Insights from Estudantes por Empréstimo*. SINERGIAS - Diálogos Educativos para a Transformação Social, 18, ACEP / Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto.

17 A experiência da Quinta do Mocho pode ser aprofundada em: Campos, R., Abalos Júnior, J. L., & Raposo, O. (2021). Arte urbana, poderes públicos e desenvolvimento territorial: Uma reflexão a partir de três estudos de caso. *Etnográfica*, 25(3), 681–706. <https://doi.org/10.4000/etnografica.10747>

Co-funded by
the European Union

Grant Agreement 101132292

O Observatório Sociedade em Mudança (OSeM) é o observatório interdisciplinar do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa (ICS-ULisboa), constituído em 2024. A sua principal missão é divulgar o conhecimento científico produzido no ICS-ULisboa sobre a realidade portuguesa, incentivar a troca de informação com audiências alargadas e diversificadas bem como potenciar a coprodução de conhecimento, de forma acessível, com esses públicos.

Este position paper baseia-se nos resultados do projeto de investigação INSPIRE: “Intersectional Spaces of Participation: Inclusive, Resilient, Embedded”, que é cofinanciado pela Comissão Europeia, ao abrigo do Grant Agreement 101132292. O conteúdo deste position paper não reflete necessariamente a posição oficial da Comissão Europeia. A responsabilidade pelas informações e opiniões expressas recai unicamente sobre os autores.

Esta publicação é financiada por fundos nacionais através da FCT - Fundação para a Ciência e a Tecnologia, I.P., no âmbito do projeto UIDP/50013/2020, UIDB/50013/2020 e LA/P/0051/2020.

Amorim, J. Rosa, M. e Falanga, R. (2025), Cocriar um teatro legislativo com pessoas com deficiência, Position paper OSeM, Lisboa: ICS ULisboa. DOI 10.57854/hr5g-bb43/ulisboאים.2025

Co-funded by
the European Union

U LISBOA

UNIVERSIDADE
DE LISBOA

fct

Fundação
para a Ciência
e a Tecnologia